

СУНЪИЙ ИНТЕЛЛЕКТНИНГ РАҚОБАТБАРДОШЛИКДАГИ АҲАМИЯТИ

Файзиева Ширин Шодмоновна,

Қарши давлат техника университети профессори, и.ф.н. shirin_fayziyeva@mail.ru.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20425715>

Аннотация. Ушбу мақолада сунъий интеллектнинг келиб чиқиш тарихи, ривожланиши, ишлаб чиқаришга ва ижтимоий соҳаларга таъсири, самарадорликка эришиш йўллари ҳамда рақобатбардошликдаги аҳамияти тўғрисида фикрлар юритилган.

Калим сўзлар: сунъий интеллект, технология, хизмат кўрсатиш, ижтимоий хизмат, рақамли иқтисодиёт, ахборот коммуникация, бандлик, иқтисодий ўсиш, рақобат.

Аннотация. В данной статье рассматривается история искусственного интеллекта, его развитие, влияние на производственную и социальную сферы, пути достижения эффективности и его значение для конкурентоспособности.

Ключевые слова: искусственный интеллект, технология, услуга, социальное обслуживание, цифровая экономика, информационно-коммуникационные технологии, занятость, экономический рост, конкуренция.

Abstract. This article examines the history of artificial intelligence, its development, its impact on industrial and social spheres, ways to achieve efficiency, and its significance for competitiveness.

Keywords: artificial intelligence, technology, service, social services, digital economy, information and communications technology, employment, economic growth, competition.

Сунъий интеллект замонавий иқтисодиётда рақобатбардошликни таъминлашда ҳал қилувчи омиллардан бирига айланмоқда. Илм-фаннинг ривожига тарихдан назар ташлайдиган бўлсак, сунъий интеллект соҳасида ўтган асрнинг ўрталаридан бошлаб тадқиқот ишлари бошланган. Инглиз математики ва криптографи Алан Тюринг 1912-1954 йилларда яшаган бўлиб, мазкур йўналишда илк тадқиқот муаллифи ҳисобланади. Хусусан, 1950 йили технологиялар имкониятлари инсонларни ақл жихатдан ортда қолдириши ҳақида саволларга асосланган мақола чоп этилган бўлиб, унинг муаллифи Алан Тюринг эди. Кейинчалик олим ўзининг номи билан аталган “Тюринг тести” тартибини ишлаб чиқди. Мақола чоп этилганидан сўнг сунъий интеллект соҳасида янгидан-янги тадқиқотлар амалга оширилди. Ушбу давр мобайнида олим қарашларини ўзгартирмаган ҳолда фикрлашда инсондан фарқ қилмайдиган машиналар ҳақида ҳам турли фикрлар билдира бошлаган. Илм-фан ва ахборот-коммуникация технологиялари жадал тараққий этиб бораётган бугунги шароитда дунёнинг ривожланган мамлакатларида давлат ва жамият бошқаруви, иқтисодиёт, саноат, ижтимоий ҳимоя, таълим, тиббиёт, бандлик,

қишлоқ хўжалиги, мудофаа, хавфсизлик, туризм ва бошқа соҳаларда замонавий ахборот технологиялари ва сунъий интеллект имкониятларидан кенг фойдаланиш урфга кирмоқда.

“Сунъий интеллект” атамаси 1956 йилга келиб пайдо бўлди. Шу йилнинг ёзида АҚШнинг Дартмут университетида сунъий тафаккур масалалари бўйича анжуман бўлиб ўтди. Унда Клод Шеннон (Bell Laboratories), Натаниел Рочестер (IBM), Герберт Саймон (Карнеги университети), Тренчард Мур (Принстон университети), Жон Маккарти (Дартмут университети), Марвин Мински (Гарвард университети) каби олимлар иштирок этган. Ушбу анжуманда маъруза қилган америкалик информатика соҳасидаги олим Жон Маккарти (1927-2011) “Artificial Intelligence” (“Сунъий тафаккур”) атамаси муаллифи сифатида тарихга ном қолдирди. Жон Маккарти - америкалик информатик ва математик бўлиб, **“Сунъий интеллект (Artificial Intelligence)” атамасини биринчи бўлиб ишлатган олим** ҳисобланади. У бу атамани **1955 йилда** илк бор ўзининг машҳур тадқиқот лойиҳасида қўллаган.[4]

С.С.Ғулумов таълим тизимини рақамлаштириш, талабаларни рақамли компетенциялар билан таъминлаш моделлари устида тадқиқотлар ўтказган. Уларнинг асосий мақсади - иқтисодиётни рақамлаштиришнинг назарий-амалий жиҳатларини бирлаштириб, миллий стратегиялар, статистика тизимлари ва таълим дастурларига тавсиялар беришдан иборатдир. [3]

XX асрнинг 80-йиллари сунъий интеллект - кашфиёт дея эътироф этила бошлади. Олимлар ушбу йўналишда дарсликлар ишлаб чиқа бошладилар. Шунингдек, 1997 йилда шахмат бўйича Жаҳон чемпиони Гарри Каспаровни мағлубиятга учратган машҳур шахмат дастури - “Deep Blue” яратилди. Шу йилларда Японияда нейрон тармоқлари асосида 6-авлод компьютер лойиҳаси ишлаб чиқиляётган эди. Шундан сўнг сунъий интеллектга эътибор кучайди. Йирик компаниялардан тортиб ҳарбий муассасаларгача мазкур соҳани молиялаштира бошлади. Натижада янги технологиялар сони ошиб, рақобат кучайди, сунъий интеллект воситалари мукаммаллашиб борди.

“Сунъий интеллект” деганда кўпчилик роботларнинг турли соҳаларга жалб қилинишини тушунади. Аммо сунъий интеллект атамаси роботларнинг инсон билан ўрин алмашишини аниқлатмайди. Унинг асосий мақсади инсон қобилиятлари ва имкониятларининг чегараларини кенгайтиришдир. Шунинг учун бу каби технологиялар қимматли бизнес ресурси ҳисобланади.

Авваллари “сунъий интеллект” атамаси фақат одамлар бажариши мумкин бўлган, масалан, мижозларга хизмат кўрсатиш ёки шахмат ўйнаш вазифаларни бажариш учун қўлланилган. Шунингдек, компьютер технологияларини чуқур

Ўрганишга ҳам сунъий интеллект сифатида қаралган. Лекин мижозларга хизмат кўрсатиш, турли онлайн ўйинлар ва компьютер технологияларини чуқур ўрганиш кабилар сунъий интеллект технологияларининг кичик қисми ҳисобланади. Тўғри, сунъий интеллект технологиялари одамлар бажарадиган вазифаларни автоматлаштириш орқали самарадорликни оширишга ёрдам беради. Бироқ эндиликда унинг қамрови кенгаймоқда, ҳозирда сунъий интеллект билан одамларнинг характерини, ўқувчиларнинг қобилиятларини, ходимнинг ишга бўлган қарашларини аниқлаб олиш мумкин.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Аҳолига давлат ижтимоий хизматлари ва ёрдам тақдим этиш тартиб-таомилларини автоматлаштириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги қарорида кўзда тутилган “Ижтимоий ҳимоя ягона реестри” ахборот тизимида ҳам замонавий технологиялар қатори сунъий интеллект имкониятларидан самарали фойдаланиш лозим. Маълумки, эндиликда ижтимоий нафақаларни тайинлаш тўғрисидаги аризаларни кўриб чиқиш ва уларни тайинлаш тартиб қоидалари “ягона реестр” воситасида амалга оширилади. “Электрон ҳукумат” тизимининг таркибий қисми сифатида “Ижтимоий ҳимоя ягона реестри” идоралараро интеграцион платформа вазифасини бажариб, тегишли идоралар томонидан таъминланган маълумотлар базасини сунъий интеллект технологияси орқали юритиш мумкин.

Президентимиз Шавкат Мирзиёевнинг 2020 йилдаги асосий натижаларга мўлжалланган устувор вазифалар юзасидан Олий Мажлисга йўллаган Мурожаатномасида 2021 йилдан бошлаб “Ижтимоий реестр” ишга туширилиши, эҳтиёжманд оилаларга 30 дан зиёд ижтимоий хизматларни электрон кўрсатиш имкони яратилиши ва янги тизим “Темир дафтар”лар билан ўзаро интеграция қилиниши кўрсатиб ўтилган бўлиб, амалда жорий қилинди.[2]

Ўзбекистонда янги технологиялар, яъни сунъий интеллектнинг ижтимоий ҳимоя дастурлари ва бошқа соҳаларга кенг жорий қилиниши давлат ва хусусий секторда замонавий ахборот технологияларидан фойдаланишни рағбатлантириб, мамлакатда рақамли иқтисодиётни ривожлантириш ҳамда ҳар бир соҳага инновацияларни киритиш имкониятларини оширади. Шу билан бирга замонавий илм-фан ютуқларидан самарали фойдаланилишига олиб келади. Ўзбекистонда ҳам ахборотлаштириш ва рақамли иқтисодиётни ривожлантириш орқали 2030 йилга қадар инновацион тараққий этган етакчи давлатлар қаторидан ўрин эгаллаш устувор вазифа сифатида белгиланган. Қайд этиш жоизки, “Илм, маърифат ва рақамли иқтисодиётни ривожлантириш

йили”да ахборот технологиялари ва рақамлаштириш борасида жиддий ўзгаришлар амалга оширилиб, бир қатор муҳим дастурлар қабул қилинди.

Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Рақамли иқтисодиёт ва электрон ҳукуматни кенг жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ҳамда “Аҳолига давлат ижтимоий хизматлари ва ёрдам тақдим этиш тартиб-таомилларини автоматлаштириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги қарорлари ва бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар мамлакатимизда рақамлаштиришни жадаллаштириш ва ижтимоий-иқтисодий соҳаларга замонавий технологияларни жорий қилишга қаратилган. Қолаверса, 2020 йилда аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш борасида моддий қўллаб-қувватлаш ва тизимга АКТни жорий қилиш борасида салмоқли ишлар амалга оширилди. Жумладан, эҳтиёжманд оилалар, аёллар ва ёшлар билан ишлаш бўйича “Темир дафтар”, “Аёллар дафтари”, “Ёшлар дафтари” каби янги тизим жорий этилди. “Саховат ва кўмак” умумхалқ ҳаракати доирасида 800 мингдан зиёд эҳтиёжманд оиллага 1 трлн. сўмдан ортиқ моддий ёрдам кўрсатилди. Шунингдек, “Темир дафтар”га киритилган эҳтиёжманд оилаларнинг 16 ёшга тўлмаган болаларига, ногирон ва боқувчисини йўқотганлик пенсияси ёки нафақасини олувчи оилаларнинг 16 ёшга тўлмаган жами 845 минг нафардан ортиқ болаларининг ҳар бирига 500 минг сўмдан, жами 422 млрд. сўм бир марталик ёрдам тўловлари тўлаб берилди. Ижтимоий нафақа олувчиларнинг сони эса 2 баробарга оширилиб, 1,2 млн. нафарга етказилди. Шу билан бирга, сўнгги йилларда ахборотлаштириш ва илғор технологияларни турли соҳаларда тадбиқ этиш борасида чора-тадбирлар натижасида Ўзбекистонда АКТ ва сунъий интеллект соҳасида ўзига хос салоҳият асослари яратилди[3]. Бу борада Инновацион ривожланиш вазирлиги ва вазирлик тизимидаги ташкилотлар, АКТ бўйича илмий тадқиқот марказлари, олий таълим муассасалари ва уларнинг иқтидорли битирувчилари ҳамда технопарклар, хусусий сектордаги бир қатор ташкилотлар фаолиятини алоҳида эътироф этиш мумкин. Шунингдек, сунъий интеллект ва замонавий ахборот технологиялари йўналишида Фарғона шаҳридаги мактабларда “Ақлли мактаб” дастури, Андижон вилоятида “Монтерра” экин майдонларининг ҳолатини баҳоловчи онлайн платформа жорий этилган бўлса, Тошкент вилоятининг Нурафшон шаҳрида “Ақлли шаҳар”, Тошкент шаҳрида эса “Хавфсиз шаҳар” ва “Рақамли Тошкент” лойиҳаларини амалга ошириш режалаштирилган.

Маълумки, замонавий сунъий интеллект турли амалларни бажаришга мўлжалланган алгоритм ва дастурий тизимлардан иборат бўлиб, инсон онги бажариши мумкин бўлган бир қанча вазифаларни ахборот базасига киритилган

маълумотлар асосида амалга оширади. Шунингдек, сунъий интеллект мураккаб таҳлиллар ва катта маълумотлар билан ишловчи дастурларни ўз ичига олиб, мантқиқли изчил мулоҳаза қилиш ҳамда тавсия бериш қобилиятига эга “ақлли” технология ҳисобланади. Мутахассислар томонидан сунъий интеллектга тўртинчи саноат инқилобининг асоси сифатида қаралмоқда. Мутахассислар фикрича, аҳолини ижтимоий ҳимоя қилишнинг асосини ижтимоий ёрдам, ижтимоий суғурта ва бандлик билан боғлиқ дастурлар ташкил қилади.

Ривожланган мамлакатларда ижтимоий соҳада, хусусан, соғлиқни сақлаш, таълим, бандлик, ижтимоий ҳимоя ва бошқа йўналишларда сунъий интеллект ва замонавий ахборот технологиялари имкониятларидан фойдаланиш кенг тус олмоқда. Аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш соҳаларида ривожланаётган давлатларда амалга оширилган муваффақиятли хорижий тажрибалардан куйидаги лойиҳаларини кўриб чиқиш мумкин. Масалан, Жанубий Африка Республикасида амалга оширилган “Harambee” лойиҳаси ижтимоий ёшлар бандлигини таъминлашга кўмаклашишга йўналтирилган бўлиб, ушбу дастур сунъий интеллект ёрдамида касбий-малакавий мосликни аниқлаб, иш изловчилар базасини шакллантиради ва уларга турли меъёрларга асосан тегишли мос бўш иш ўрнини таклиф қилади. “Harambee” қисқа давр ичида асосан хусусий ва норасмий секторда ёшларни иш билан таъминлаган.

Сунъий интеллект - бу инсон ақлининг баъзи функцияларини (таҳлил, ўрганиш, қарор қабул қилиш, прогноз қилиш ва ҳ.к.) автоматлаштирувчи технологиялар мажмуасидир. Унинг иқтисодийга таъсири сўнгги йилларда жуда кучайди ва жаҳон мамлакатлари сунъий интеллектни иқтисодий ўсишнинг янги драйвери сифатида қабул қилмоқда.

Сунъий интеллектнинг иқтисодийга асосий таъсир йўналишлари аввало, ишлаб чиқариш самарадорлигини оширишга сунъий интеллект орқали ишлаб чиқариш жараёнлари оптималлаштиришда, роботлаштирилган тизимлар ишлаб чиқаришда хатоларни камайтиришда ҳамда энергия, хомашё ва вақтни тежашда натижани кўрсатади. Ушбу ҳолат Siemens ва General Electric компанияларида қўлланилганда **сунъий интеллект** ёрдамида ускуналардаги носозликларни олдиндан аниқлаб, ишлаб чиқариш самарадорлигини 20-30% га оширганлиги исботланган.

Меҳнат бозоридаги ўзгаришларда ҳам ижобий натижа бериб, автоматлаштириш айрим иш ўринларини қисқартирса ҳам, янги - юқори малакали касбларни яратади. Масалан, маълумот таҳлилчиси, **сунъий интеллект** мутахассиси, робототехник муҳандиси каби касблар шулар

жумласига киради. Бу эса ўз навбатида меҳнат бозорида қайта тайёргарлик ва таълим сифатини оширишни талаб қилади.

Шунингдек, **молия ва банк тизимидаги таъсири ҳақида фикрлашадиган бўлсак, сунъий интеллект** банк хизматларини автоматлаштиради, яъни чат-ботлар, автомат кредит баҳолаш тизимлари каби жараёнларда фойдаланилади. Фрод (firibgarlik) ҳолатларини аниқлайди, инвестиция қарорларини прогноз қилиш орқали молиявий хатарларни камайтиради. **Транспорт ва логистика соҳасида сунъий интеллект** орқали йўл ҳаракатини бошқариш, логистика йўналишларини оптималлаштириш, автоном транспорт воситаларини бошқариш мумкин. Бу эса товар айланмаси тезлигини оширади ва транспорт харажатларини камайтиради. **Сунъий интеллект қишлоқ хўжалигида қўлланилганда** “ақлли фермерлик” тизимлари сув, ўғит ва энергия сарфини тежайди. Дрон ва сенсорлар орқали ҳосил прогнози, ер намлиги ва зараркунанда мониторинги автоматлаштирилишида ўз натижаларини кўрсатади. **Давлат бошқарувида ва хизматлар соҳасида қўлланилганда сунъий интеллект** давлат бошқарувида қарор қабул қилишда маълумотлар таҳлилинини тезлаштиради. Шу билан биргаликда солиқ, статистика, соғлиқни сақлаш ва таълим соҳаларида хизматлар сифатини оширади. Ҳозирги кунда ушбу ҳолат Эстонияда **сунъий интеллект** асосидаги “e-Estonia” тизими орқали 99% давлат хизматлари онлайн амалга оширилади.

Иқтисодий ўсишга таъсир кўрсатувчи омиллар сифатида **сунъий интеллект** орқали PwC ҳисоб-китобига кўра, **2030 йилга бориб жаҳон ЯИМи 15,7 трлн АҚШ долларига ошади**. Бунинг 45% и ишлаб чиқариш самарадорлиги, 55% и янги маҳсулот ва хизматлар ҳисобига бўлади.[1]

Бугунги кунда **сунъий интеллектнинг муаммоли ва хатарли томонлари ҳам мавжуд бўлиб, улар жумласига қуйидагилар киради:**

- меҳнат бозорида ишсизлик хавфи;
- ахборот хавфсизлиги ва махфийлик муаммолари;
- алгоритмлар орқали дискриминация ёки нотўғри қарорлар қабул қилиниши;
- рақамли тенгсизлик - ривожланган ва ривожланаётган давлатлар ўртасидаги технологик фарқ катталашини.

Рақобатбардошлик - бу корхона, тармоқ ёки мамлакатнинг бозорда самарали иштирок этиш, юқори сифатли маҳсулот ишлаб чиқариш ва инновацияларни жорий қилиш қобилиятидир. Сунъий интеллектнинг рақобатбардошликдаги асосий аҳамияти аввало ишлаб чиқариш

самарадорлигини оширишдир. Бунда сунъий интеллект орқали инсон омилини камайтиради, ишлаб чиқариш харажатларини қисқартиради, маҳсулот сифатини барқарорлаштиради. Бу эса корхоналарга рақобатда устунлик беради. Шунингдек, қарор қабул қилиш сифатини яхшилашда катта ҳажмдаги маълумотларни таҳлил қилиб, бозор тенденцияларини аниқлайди, хавф-хатарларни башорат қилади ҳамда оптимал стратегияларни таклиф қилади. Бу Big Data Analytics орқали амалга оширилади.

Сунъий интеллект инновацион ривожланишни тезлаштиришга ҳам катта ҳисса қўшади, бунда янги маҳсулотлар яратиш, хизматлар сифатини ошириш ва рақамли трансформацияни жадаллаштириш каби жараёнларни кучайтиради.

Ўзбекистонда сунъий интеллектнинг иқтисодиётга таъсирини 2021 йилда “Сунъий интеллектни ривожлантириш концепцияси” қабул қилинганлиги орқали изоҳлаш мумкин. 2030 йилгача иқтисодиётнинг турли соҳаларида **сунъий интеллектни** жорий этиш вазифаси белгиланган. Давлат хизматлари, транспорт, қишлоқ хўжалиги ва таълим соҳаларида **сунъий интеллектнинг** ечимлари синовдан ўтказилмоқда. Келажакдаги асосий **мақсад** рақамли иқтисодиёт улушини ошириш ва ЯИМ ўсишига янги драйвер яратиш ҳисобланади.[5]

Хулоса ўрнида юқоридагилардан фикрлайдиган бўлсак, сунъий интеллект иқтисодиётга икки томонлама таъсир қилади: **ижобий жиҳатдан** самарадорлик, инновация ва иқтисодий ўсишни тезлаштиради, **салбий жиҳатдан эса** меҳнат бозоридаги ўзгаришлар ва ахборот хавфсизлиги муаммоларини келтириб чиқаради. Шундан келиб чиққан ҳолда давлатлар сунъий интеллектни жорий этишда ижтимоий ва иқтисодий мувозанатни сақлаш сиёсатини юритиши муҳим.

Демак, хулоса ўрнида таъкидлайдиган бўлсак, сунъий интеллект технологияларидан фойдаланишни кенгайтириш, рақамли маълумотларни йиғиш, сақлаш ва қайта ишлаш тизимини такомиллаштириш мақсадида ҳозирда юртимизда ушбу соҳада малакали кадрларни тайёрлаш, мазкур йўналишдаги илмий-лойиҳаларни қўллаб-қувватлаш бўйича қатор ишлар амалга оширилмоқда. Ўз навбатида сунъий интеллектни илм-фанга жорий этиш учун малакали кадрлар сонини ошириш талаб этилади. Сунъий интеллект - рақобатбардош иқтисодиётнинг стратегик ресурси ҳисобланади. У нафақат самарадорликни оширади, балки инновацион иқтисодиётни шакллантириш, глобал бозорда муносиб ўрин эгаллаш ва барқарор ривожланишни таъминлашда асосий драйвердир.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Tashpo'latovna, S. M., & Ikromovna, X. A. (2025, October). TADBIRKORLIK SUBYEKTLARIDA RAQAMLI MARKETING STRATEGIYALARINING SAMARADORLIGI VA ISTIQBOLLARI. In *Conferences* (Vol. 1, No. 4, pp. 217-224).
2. Ikromovna, X. A. (2025). TALABALAR ORASIDA INVESTITSIYA MADANIYATINI SHAKLLANTIRISH BO 'YICHA INNOVATSION YONDASHUVLAR. *Новости образования: исследование в XXI веке*, 4(40), 77-83.
3. Khamrayeva, S., & Ravshanova, N. (2024). O 'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish masalalari. *THE INNOVATION ECONOMY*, 2(02).
4. Хамраева, С., & Равшанова, Н. (2024). Приоритетные направления развития национального рынка цифровых технологий. *Экономика и социум*, (10-2 (125)), 991-997.
5. Хамраева, С. Н., & Равшанова, Н. У. (2023). Перспективы развития электронной коммерции. *Экономика и социум*, (10 (113)-2), 818-823.
6. 1.МУЗАФФАРОВА, К. З. (2022). ҚАШҚАДАРЁ ВИЛОЯТИ ИҚТИСОДИЁТИДА ХОРИЖИЙ ИНВЕСТИЦИЯ ИШТИРОКИДАГИ КОРХОНАЛАРНИНГ РОЛИ. *Архив научных исследований*, 2(1).
7. 2. Музаффарова, К. З. (2023). ОСНОВЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ЭКОНОМИКУ КАШКАДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ. *Экономика и социум*, (11 (114)-2), 828-832.x
8. 3. Muzaffarova, K. Z. (2024). Conditions for the Development of Tourism in the Kashkadarya Region. *Экономика и социум*, (4-2 (119)), 329-332.
9. 4. Музаффарова, К. З. (2024). МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В РЕГИОНЕ. *Экономика и социум*, (11-1 (126)), 1018-1023.
10. 5. Музаффарова, К. З. (2025). БАРҚАРОР ИҚТИСОДИЁТНИ ШАКЛЛАНТИРИШДА ТУРИЗМНИНГ АҲАМИЯТИ. *Raqamli iqtisodiyot (Цифровая экономика)*, (10), 1204-1211.
11. 6. Yorqin o'g'li, I. Q. Conditions of Tourism Development in the Kashkadarya Region. *European Journal of Business Startups and Open Society/ ISSN*, 2795(9228), 29.
12. 7. Музаффарова, К. З. (2019). Роль иностранных инвестиций в развитии национальной экономики Узбекистана. *Экономика и предпринимательство*, (1), 411-414.
13. 8. Muzaffarova, K. Z., Egamberdieva, S. R., & Kudratova, S. M. (2023). Theoretical Foundations of Attracting Foreign Investment in the Region's Economy.
14. 9. Zoyirovna, M. K. (2023). Importance of enterprises with foreign investment in the development of the regional economy.
15. 10. Muzaffarova, K. Z. (2023). TASKS OF ATTRACTING FOREIGN INVESTMENTS TO THE REGIONS. *Gospodarka i Innowacje*, 41, 404-408.
16. 11. Музаффарова, К. З. (2023). Приоритеты привлечения иностранных инвестиций в региональную промышленность в условиях развития цифровой экономики.
17. 12. Zoyirovna, M. K., & O'gli, A. H. R. (2022). STRONG DIRECTIONS FOR IMPROVING ECONOMIC CAPITAL IN THE TERRITORY OF KASHKADARYA REGION. *Gospodarka i Innowacje*, 29, 243-247.
18. Abduraximova, A. (2025). MOLIYAVIY INQIROZ VA PUL OQIMLARINI BOSHQARISHDAGI MUAMMOLAR. *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 2(6), 42-46.
19. Gayratovna, A. A. (2025). SYSTEM OF CHANGES AND REFORMS IN THE FIELD OF MONETARY POLICY. *SHOKH LIBRARY*.

20. Muhitdinovna, X. D. (2025, October). YANGI STRATEGIYA VA RAQOBATBARDOSHLIK: BOZORDA MUVAFFAQIYATGA ERISHISH UCHUN YO‘LLAR. In *Conferences* (Vol. 1, No. 3, pp. 70-73).
21. [19.05.2026 17:32] Hamidova Dilorom opa: Muhitdinovna, X. D. (2025, October). YANGI STRATEGIYA VA RAQOBATBARDOSHLIK: BOZORDA MUVAFFAQIYATGA ERISHISH UCHUN YO‘LLAR. In *Conferences* (Vol. 1, No. 3, pp. 70-73).
22. [19.05.2026 17:33] Hamidova Dilorom opa: Muhitdinovna, Xamidova Dilorom. "YANGI STRATEGIYA VA RAQOBATBARDOSHLIK: BOZORDA MUVAFFAQIYATGA ERISHISH UCHUN YO‘LLAR." *Conferences*. Vol. 1. No. 3. 2025.
23. [19.05.2026 17:33] Hamidova Dilorom opa: Muhitdinovna X. D. YANGI STRATEGIYA VA RAQOBATBARDOSHLIK: BOZORDA MUVAFFAQIYATGA ERISHISH UCHUN YO‘LLAR // *Conferences*. – 2025. – T. 1. – №. 3. – C. 70-73.

